

TOG‘-KON SANOATIDA QO‘LLANILADIGAN SHAROSHKKA DETALINI HAJMIY SHTAMPLASH JARAYONLARINI KOMPYUTERDA MODELLASHTIRISH

T.f.d., prof. Abdullayev F.S., tayanch doktorant Xasanov K.A., Kamilov F.Sh., magistrant
Abdullayev R.F. magistrant Qaxxorov S.K.

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

Tog‘-kon sanoatida ekspluatatsiya sharoitlari og‘ir bo‘lgan kesuvchi va maydalovchi elementlar – xususan, sharoshka detallari – intensiv mexanik yuklama, zarba va yuqori haroratli ish rejimlarida ishlaydi. Ushbu detallarni ishlab chiqarishda hajmiy issiq shtamplash texnologiyasi qo‘llaniladi. Jarayonning samaradorligini oshirish, materialda nuqsonlar yuzaga kelishining oldini olish, deformatsiya rejimlarini optimallashtirish maqsadida kompyuterda modellashtirish texnologiyasi keng qo‘llanilmoqda (1-rasm).

a)

b)

1-rasm. Sharoshka detali: a) tayyor yig‘ma detal, b) zagotovka

Sharoshka detali – bu burgh‘ulash yoki maydalash mexanizmlarining ishchi elementi bo‘lib, u yuqori mustahkamlik, zarbiy bardoshlik, strukturaviy bir xillik va geometrik aniqlikka ega bo‘lishi lozim. Detal odatda qotishma po‘latlardan issiq holatda shtamplash orqali olinadi, so‘ngra qizdirib ishlov berish orqali yakuniy mexanik xossalar shakllantiriladi.

Shtamplash jarayonida metallning plastiklik holatga o‘tishi yuqori harorat (900–1100 °C) va tez deformatsiyalovchi kuchlar yordamida amalga oshiriladi. Bu jarayonda quyidagi fizikaviy-texnologik hodisalar yuz beradi:

Deformatsiya tezligi (strain rate) – materialning ichki qatlamlaridagi siljish intensivligini belgilaydi. Bu parametrning yuqori bo‘lishi metallning qarshilik ko‘rsatishiga va issiqlik ajralishiga olib keladi.

Temperatura o‘zgarishi – shtamplash jarayonida deformatsiyadan hosil bo‘ladigan ichki issiqlik material haroratining ko‘tarilishiga sabab bo‘ladi, bu esa strukturaviy o‘zgarishlarga olib kelishi mumkin.

Hajmiy shtamplash jarayonining kompyuterda modellashtirilishi orqali deformatsiya zonalari, harorat taqsimoti, kuchlanish-to‘liqshakllanish holatlari va metall oqimi tahlil qilinadi. Buning uchun QForm, DEFORM 3D, Simufact Forming kabi dasturlar qo‘llaniladi (2-rasm).

Modellashtirish quyidagi imkoniyatlarni beradi:

- deformatsiya jarayonining barcha fazalarini real vaqtga yaqinlashgan holatda baholash;
- maksimal kuchlanish yoki lokal deformatsiya to‘planadigan zonalarni aniqlash;
- temperatura tarqalishini vizual ko‘rinishda olish;
- optimal shtamplash tezligi va qizdirish haroratini aniqlash.

2-rasm. Sharoshka detalini shtamplash jarayonini QForm dasturida modellashtirish; a) shtamplashdan oldin, b) shtamplashdan keyingi holat

Shtamplash jarayonida metallning plastik deformatsiyaga uchrashi natijasida detalda kompleks kuchlanish holatlari yuzaga keladi. Bu kuchlanishlar uch o‘qli (tridimensional) xarakterga ega bo‘lib, ular orasida eng muhim ko‘rsatkich — intensiv (ekvivalent) kuchlanish hisoblanadi. Ushbu kuchlanish qiymati materialda plastik deformatsiya boshlanishi va rivojlanishining asosiy kriteriyalaridan biri bo‘lib xizmat qiladi (3-rasm).

3-rasm. Sharoshka ditalini hajmiy shtamplashda vujudga keladigan intensiv kuchlanish

Xulosa

Sharoshka detalini hajmiy shtamplash jarayonini kompyuterda modellashtirish – texnologik rejimlarni aniq belgilash, deformatsiya zonasini baholash, harorat taqsimotini oldindan aniqlash va nuqsonlar ehtimolini kamaytirish imkonini beradi. Bu yondashuv ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va detal sifatini barqaror saqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Sharoshka detalini hajmiy shtamplash jarayonini kompyuterda modellashtirish natijalari shuni ko‘rsatadiki, deformatsiyalash jarayonida materialda yuzaga keladigan intensiv kuchlanishlar va harorat taqsimoti detaldagi geometriya, shtamplash tezligi va dastlabki qizdirish haroratiga bevosita bog‘liqdir. Modellashtirish yordamida yuqori kuchlanishli zonalar aniqlanib, ularni konstruktiv va texnologik nuqtai nazardan optimallashtirish imkoniyati yaratiladi.

Foydalanilgan dabiyyotlar.

1. Ахмадалиев, Ш. Ш., Загидуллин, Р. Р., & Усмонжонов, С. И. (2021, December). БУРҒУЛАШ ИШЛАРИДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН “ПИКАБУР” НИ ОЛИЩДАГИ

- ЭКСПЕРИМЕНТАЛ УСКУНА. In Здравствуйте, уважаемые участники международной научной и научно-технической конференции, дорогие гости! (p. 295).
2. Khasan, I., Fatkhulla, A., Shahkrukh, A., & Rafail, Z. (2021). DETERMINATION OF THE STRESS-STRAIN STATE BY STAMPING EXTRUSION OF AXISYMMETRIC PARTS. International Journal of Mechatronics and Applied Mechanics, (10), 123-128.
3. Abdullayev, F. S., Khasanov, K. A., & Abdullayev, R. F. (2021, December). PIKABUR BODY DETAIL AND STAMP PROJECT FOR ITS PRODUCTION. In Здравствуйте, уважаемые участники международной научной и научно-технической конференции, дорогие гости! (p. 307).